

АСБОБСОЗЛИК ПЎЛАТЛАРИ УЧУН ТЕРМОЦИКЛИ ИШЛОВ БЕРИШ (ТИБ)НИ ҚЎЛЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Дилшодбек Эргашев, Хатам Акбаров
Андижон машинасозлик институти, dilshodbekergashev796@gmail.com, lpi1982@mail.ru

Аннотация. Термоцикли ишлов бериш (ТИБ) схемаси пўлатларни доимий қиздириш ҳароратида ушлаб турмасдан кўп мартали қиздириш ва совутишга асосланган. Ушбу ишда асбобсозлик пўлатлари учун термоцикли ишлов бериш (ТИБ)ни қўллаш имкониятлари, уни пўлатнинг структура-фаза ҳолатига таъсири, ТИБни ўтказиш ҳароратлари таҳлил қилинган.

Таянч сўз ва иборалар: термоцикли ишлов бериш (ТИБ), тоблаш, бўшатиш, қаттиқлик, перлит, аустенит.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11069966>

Кириш.

Машинасозликда жуда ҳам муҳим муаммолардан бири металл ҳажми ва электр энергия сарфини камайтириш ҳисобланади. Қора металллар, жумладан асбобсозликда ишлатиладиган пўлатлар сарфини камайтириш, бу пўлатларни мавжуд бўлган олиш технологиясини такомиллаштириш, иккиламчи хомашёлардан фойдаланилган ҳолда олинадиган пўлатларнинг таннархини пасайтириш ва ушбу муаммоларни ечишда турли хил кесувчи ва штамплаш асбобларини пухталаш технологияларини ишлаб чиқиш алоҳида аҳамият касб этмоқда.

Жаҳон миқёсида турли термоцикли ишлов бериш усуллари ёрдамида асбобларнинг ейилишга чидамлилигини оширишни таъминлайдиган структура ҳосил бўлиш механизмлари бўйича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Бу борада мавжуд бўлган термоцикли ишлов бериш усуллари баъзилари асбобларни тайёрлашда маҳсулотнинг таннархини пасайтириш ва меҳнат ҳажмини камайтириш учун хизмат қиладиган, турли асбобларнинг ишга лаёқатлилигини оширадиган, энергиятежамкор термоцикли ишлов бериш (ТИБ) технологияларини ишлаб чиқишга алоҳида эътибор берилмоқда.

Асосий қисм.

Термоцикли ишлов бериш (ТИБ) пўлатни қиздиришнинг доимий ҳароратида ушлаб турмасдан кўп мартали қиздириш-совутиш ғоясига асосланади. Бу ҳолатда юқори ва пастки даражадаги ҳарорат қиймати ҳамда қиздириш-совутиш тезлиги доимий бўлиши ёки циклдан циклга ўтишида ўзгарувчан бўлиши мумкин. Иссиқлик таъсирларининг кўп мартали таъсирлашуви нисбатан чекланган бирламчи термоциклда намоён бўладиган объектда структура-фаза ўзгаришларининг содир бўлиши ва тўпланишига асосланган. Анъанавий термик ишлов беришнинг ТИБдан фарқли равишда ҳар бир рўй берадиган циклини амалга оширишда шаклландиган ҳар бир кейинги термоциклнинг янги структура-фаза ҳолатида содир бўлади. Ўз навбатида, ТИБда анъанавий кечадиган структура-фаза ўзгаришларини нафақат фаоллаштириш керак, шу билан бирга бир мартали термик ишлов бериш умуман ўзини жойига эга эмас ёки чекланган ҳолатда ўтказилиши бўйича реакцияни юзага келтириши керак. Бу эса охир оқибат ТИБнинг охирги циклидан кейин ёки яқунловчи термик ишлов беришда пўлатларнинг сезиларли равишда хоссасининг ошишига ва бунда анъанавий термик ишлов бериш билан кўп ҳолларда эришиб бўлмайдиган турли тавсифномалар олишга эришилади.

Ҳозирги вақтда пўлатлар учун кўп сонли турли ТИБларнинг режимлари ишлаб чиқилган. ТИБнинг ҳамма усуллари паст, ўртача ва юқори ҳароратли турларга бўлинади. ТИБнинг паст ҳароратли усулида қиздириш $\alpha \rightarrow \gamma$ ўзгаришларни бошлангунга қадар шунга

мос келадиган ҳароратдан ошмайдиган ҳароратда қиздирилади, бу ҳолатда фазали ўзгаришлар рўй бермайди. Ўртача ҳароратли ТИБ икки фазали ҳолатдаги соҳада қиздиришни назарда тутуди (A_{c1} ва A_{c3}). Юқори ҳароратли ТИБда қиздириш тўлиқ фазали қайта кристалланиш соҳасида (A_{c3} ва A_{cm}) амалга оширилади. Яна шуни таъкидлаш керакки, юқорида кўрсатиб ўтилган ТИБнинг синфлардан ташқари турли ҳароратлар соҳасида кетма-кетлик тарзда қиздиришда ўзида жамлаган комбинациялашган режимлар ҳам қўлланилади.

ТИБнинг турли схемаларини амалга ошириш ва унинг самарадорлиги параметрларининг принципиал ўзига хос хусусиятлари батафсил равишда адабиётларда таҳлил қилинган [1,2,3].

Асбобсозлик пўлатлари ТИБнинг баъзи бир умумлашган тавсияларини келтириб ўтамиз:

- ТИБ ва юқори ҳароратли ТИБлар асбобсозлик пўлатлари учун, бош

маънода карбидларни сфероидлаш жараёнини тезлаштириш мақсадида донали перлит олиш учун альтернатив юмшатиш усули сифатида қўлланилади [4,7]. Шу билан бирга шуни таъкидлаш жоизки, термик ишлов беришнинг якунловчи босқичида шаклланадиган дастлабки структуранинг якуний ҳолатга таъсири нуқтайи назаридан анъанавий юмшатишни ТИБ га алмаштириш таъсирлари машхур илмий-тадқиқот ишларида кўриб чиқилма-ган;

- иккиланган тоблаш схемаси дағал донали перлитнинг дастлабки структураси 0,9 % С, 1,0 % С ларга эга бўлган пўлатлар учун узоқ ушлаб туришга (780° – 800° С ҳароратда 1 соат) эга бўлган бир мартали тоблашга нисбатан самаралидир [4]. Тавсия этилаётган схема ўзига қуйидагиларни олади: тайёрлаш босқичида юқори ҳароратда (1100 – 1150° Сда) мойда тоблаш, оралиқ бўшатиш ушбу тоблашдан сўнг якунловчи босқичда одатда қабул қилинган ҳароратларда (700 – 800° Сда) сувда бажарилади ва якуний бўшатиш жараёни. Биринчи тоблашда эриган карбидлар қайта қиздиришда нисбатан паст даражада легирланган майда дисперсли заррача кўринишда ажралиб чиқади. Охиргиси иккинчи тоблашда юқори эрувчанлиги билан характерланади. Бироқ адабиётларда худди шундай ишлов беришларни якуний механик хоссалар даражасига таъсир этиш бўйича қандайдир маълумотлар келтирилмаган;

- ТИБнинг комбинациялашган схемаси бўлиб, у анъанавий қабул қилинган тоблаш ёки сезиларли даражада юқори ҳароратда одатдаги давомийликка эга бўлган ўртача ёки юқори ҳароратли бўшатишни ўз ичига олади [6,8].

Д.М. Бердиевнинг ишида [5] қиздириш тезлиги тартибланган (яъни, икки мартали тоблаш оралиқ юқори ҳароратли бўшатиш билан) дастлабки яхшилланган У8 маркали пўлатнинг кейинги тоблашдаги ўлчамлари 2 – 3 мкмгача бўлган майда охирги аустенит донасини олиш мумкинлиги ва бунинг натижасида нисбатан юқори даражадаги мустаҳкамлик олиниши мумкинлиги кўрсатилган. Пухталашнинг асосий сабаби, донанинг қўшимча равишда майдаланиши эканлигидадир. Икки мартали тоблашда пластикликни бир вақтнинг ўзида ошишига майда дона чегарасида ривожланган субструктуранинг яратилган ҳолатида эришиш мумкин. Акс ҳолатда мустаҳкамликнинг ошиши ҳамма вақт пластиклик тавсифномасининг камайиши билан содир бўлади, лекин бу тенденция кам даражада донани майдалашда намоён бўлади. Юқори натижаларга якуний тоблашда камайтирилган қиздириш тезликларида (100 К/с), агар пўлат мартенсит структурасига дастлабки ишлов берилган бўлса, ёки дастлабки яхшиланиш ҳолати учун юқори қиздириш тезликларига (~ 300 К/с) эга бўлса, эришилиши кўрсатилган. Кўрсатилган режимларнинг оптималлигини $\alpha \rightarrow \gamma$ ўзгаришнинг бошланғич моментида юзага келадиган гетероген феррит-цементит структураларида сезиларли миқдорда катта бурчакли чегараларнинг шаклланиши билан

“Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash: Ilm va innovatsiya”

боғлайдилар, бу эса ўз навбатида сезиларли равишда дона катталигининг камайишини таъминлайди. Шу билан бир қаторда эвтектоиддан кейинги асбобсозлик пўлатлари учун шунга ўхшаш тавсиялар йўқлиги алоҳида таъкидланиб ўтилган.

А. А. Мухамедовнинг ишида [9] У8 маркали пўлатдан тайёрланган совуқ ҳолатда деформациялаш учун мўлжалланган штампларнинг ейилишга чидамлилигини ошириш имконияти икки мартали тоблашни оралиқ бўшатиш билан биргаликда ўтказиш мумкинлиги кўрсатиб ўтилган. Бунда биринчи тоблашнинг кристалл панжаранинг нуқсонларининг билан максимал даражада тўйинганлиги учун юқори ҳароратда 1000 – 1200⁰ С ҳароратда, сўнгра 450⁰ С ҳароратда бўшатиш бажарилади. Шундан сўнг иккинчи тоблашнинг одатда қабул қилинган режими (820⁰ С) бўйича 58 – 60 HRC қаттиқликка эришиш учун 200⁰ С ҳароратда бўшатиш билан амалга оширилди. Термик ишлов беришнинг кўрсатилган режимларида силжиш (кристалл панжаранинг нуқсонлари зичлигининг ошиши ҳисобига) ва мўртликдан синиш бўйича (қайта кристалланиш даврида аустенит донаси ўлчамларини камайтириш ҳисобига) юқори қаршиликка эришилади. Икки мартали тоблаш оралиқ бўшатишдан сўнг пўлатнинг структураси майда нинали мартенситга эга бўлади.

Баён этилганлардан қуйидагилар кўринадди: асбобсозлик пўлатларига термик ишлов бериш нуқтайи назаридан ТИБ самарадорлиги масалалари камроқ ўрганилган. Сфероидловчи юмшатиш учун ўртача ҳароратли ТИБнинг схемасини амалга ошириш бўйича ижобий натижалар маълум. Лекин машҳур илмий-тадқиқот ишларида одатдаги юмшатишни термоцикли ишлов бериш билан кейинги структура – фаза ўзгаришлари билан алмаштиришнинг якуний хоссага таъсири амалий жиҳатдан ўрганилмаган. Яна шуни таъкидлаш мумкинки, пўлатларнинг легирланганлигини ошириш билан ТИБнинг самарадорлиги нуқтайи назаридан (технологиклик жиҳатидан) сезиларли ижобий натижаларга эришиш учун нисбатан легирланган пўлатлар учун мос келиб, кўп миқдорда термоцикллар ўтказишни талаб этади. Юқорида айтиб ўтилганлар, юқори ҳароратли ТИБнинг базасида юқори ҳароратли термоцикли ишлов беришнинг специфик схемаларига тегишли ҳисобланади.

Асбобсозлик пўлатларига термик ишлов беришнинг асосий операциялари учун (якуний тоблаш ва бўшатишни ҳам қўшиб) ТИБнинг комбинациялашган схемасига тегишли бўлган икки мартали термик ишлов беришнинг баъзи бир схемаларини амалга ошириш натижасида ижобий натижаларга эришилган [10]. Худди шундай вариантлардаги термик ишлов беришлар У8А, У10А маркали углеродли пўлатлар учун қўлланилган. Сезиларли юкланишларда ишлайдиган асбобсозлик материаллари (кам, ўртача ва юқори легирланган пўлатлар) учун тоблашнинг мартали схемалари ва шу жумладан, айниқса, ТИБнинг “классик” интерпретацияси (кўп цикли ишлов бериш сифатида) амалий жиҳатдан қўлланилиб кўрилмаган. Бу асосан, бизнинг фикримизча икки асосий сабабларга боғлиқ: биринчидан асбобсозлик пўлатларининг юқори кўрсатилган синфлари учун мартали, айниқса цикли ишлов беришларда (яна қайтарувчанлик, тоблаш туридаги операцияларда) ҳақиқатан ҳам мавжуд қийинчиликларнинг борлиги ҳисобланади. Бу асосан тоблаш учун юқори ҳароратли қиздиришни қўллаш натижасида ТИБда нуқсонли юзадаги қатламнинг кейинги ҳолатда бу зоналарда дарзларнинг юзага келиши ҳамда жуда кўп бундай пўлатларнинг нафталинли синишга мойиллигини муққарар шаклланиши билан тушунтирилади. Иккинчиси психологик тўсиқ бўлиб, бунда термистларнинг юқоридаги сабаблар билан қўлламаслиги ҳисобланади.

Ўз навбатида асбобсозлик мақсадлари учун қўлланиладиган кам, ўртача ва юқори легирланган юқори углеродли пўлатлар учун термик ишлов беришнинг марталигини қўллашнинг мақсадга мувофиқлиги масалалари ва самарали қўллаш ҳозирги вақтгача очик

бўлиб келмоқда. Баён этилаётган ишларда бу масалалар ХВГ каби маркали юқори углеродли кам легирланган пўлатларга нисбатан ва таққослаш аспекти бўйича У10, У12 каби маркали бир қатор асбобсозлик пўлатлари учун тизимли равишда ўрганилган.

Хулосалар

1. Асбобсозлик пўлатлари учун юқори даражадаги охириги хоссани олиш учун нисбатан қулай бошланғич структура сифатида юқори қаттиқлик даражасига эга бўлган майда донали перлит структураси эканлиги аниқланди.

2. Асбобсозлик пўлатлари учун термоцикли ишлов бериш технологиясини қўллаш кўп мартали иссиқлик таъсирлари натижасида асбобнинг ишга лаёқатлилигини қўшимча тарзда ошириш имконини беради.

3. Икки мартали тоблашни оралик бўшатиш билан биргаликда қўллаш кристалл тузилишининг юқори даражадаги нуқсонлигининг шаклланиши ҳисобига пўлатнинг ейилишга бардошлилигини ошириш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ravi Kiran U., Jalaj Kumar, Vikas Kumar, Sankarana Rayan M., G.V.S. Nageswara Rao, Nandy T.R. Effect of cyclic heat treatment and swaging of mechanical properties of the tungsten heavy alloys // *Materials Science Engineering A*. – 656. – 2016 – P. 256-260.
2. Гурьев А.М. Экономно легированные стали для литых штампов горячего деформирования и их термоциклическая обработка и химико-термоциклическая обработка: дис. докт. техн. наук. Барнаул. 2000. - 517с.
3. Норхужаев, Ф. Р., & Эргашев, Д. М. (2020). ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА (ТЦО) НЕТЕПЛОСТОЙКИХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ. *Universum: технические науки*, (11-1 (80)), 73-77.
4. Бердиев Д.М., Юсупов А.А. Повышение износостойкости зубьев зубчатых колес циклической закалкой с индукционным нагреванием // *Вестник машиностроения*, – Москва: 2020. – №3. – С. 50-53.
5. Бердиев Д.М. Отличительные особенности фазовых и структурных превращении при высокотемпературной и термоциклической обработанных их влияние на повышение износостойкость стальных изделий: Дис. докт. техн. наук. – Ташкент: ТашГТУ, 2019. – 200 с.
6. Ergashev, D., & Khudayberdiev, O. (2023). Development of thermocyclic processing modes for carbon steels used on cold forming tools. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 383, p. 04066). EDP Sciences.
7. Norkhudjayev, F. R., Mukhamedov, A. A., & Ergashev, D. M. (2019). FEATURES OF THERMAL PROCESSING OF INSTRUMENTAL ALLOYED STEELS. *Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers*, 15(2), 68-71.
8. Марочник сталей и сплавов. М. М. Колосков, Е.Т. Долбенко, Ю.В. Каширский и др. Под ред. А. С. Зубченко – М.: Машиностроение, 2001.- 672 С.
9. Мухамедов А. А. Влияние параметров структуры термически обработанной стали на абразивную износостойкость // *Известия ВУЗов. Черная металлургия*, 1999. -№7. - С.115-120.
10. Mamasidiqovich, E. D. (2023). TECHNOLOGIES FOR PROCESSING WORKING PARTS OF DIES USED IN COLD VOLUME STAMPING. *The American Journal of Engineering and Technology*, 5(12), 21-25.
11. Файзиматов Ш.Н., Абдуллаев Б.И., “Ensure the quality of the surface layer of parts in high-speed end milling of hardened steels” *E3S Web of Conferences* 383, 04067 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338304067> T T21C-2023.
12. Н.Холмирзаев., Б.Касимов., С.Асатов., Ф.Абдуллаев., Абдуллаев Б.И., Increasing the lifetime of tillage machine of plowshares made still made by foundry technologies. *NOVATEUR PUBLICATIONS JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal* ISSN No: 2581 – 4230 VOLUME 7, ISSUE 11, Nov.-2021. Pages: 55-59.

13. Акбаров Х.У. Математическая модель погрешностей обработки на прецизионных токарных станках с ЧПУ // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2020. 11(80). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/10948>.
14. Akbarov, K. (2023). Mathematical model of machining errors on CNC lathes. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 383, p. 04065). EDP Sciences.
15. Акбаров, Х. У., & Акбаров, Т. Х. (2019). *Математическая модель погрешностей обработки на токарном станке с ЧПУ* (Doctoral dissertation, Белорусско-Российский университет).
16. Norkhudjayev, F. R., Mukhamedov, A. A., Nabiyev, B. N., Khodjimukhamedova, M. M., & Marifovich, T. A. (2022). MECHANICAL CHARACTERISTICS OF POWDERED ALUMINUM BRONZE OBTAINED FROM METALLURGICAL WASTE. *International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics*, (11), 95-97.
17. Norkhudjayev, F. R., Mukhamedov, A. A., Nabiyev, B. N., Khodjimukhamedova, M. M., & Norkhudjayeva, R. F. (2021). INFLUENCE OF DOUBLE PHASE RECRYSTALLIZATION ON STRUCTURE FORMATION OF CARBON AND TOOL STEELS. *International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics*, 1(10), 168-174.
18. Norkhudjayev, F. R., Mukhamedov, A. A., Nabiyev, B. N., Sharipov, M. Z., & Mengaliyev, F. A. Study of the Tribological Characteristics of A Porous Ironbased Antifriction Alloy. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 8(11), 52-55.
19. Kasimov, B. (2023). Improvement of the environmental safety of weaving equipment by reducing the wear of contact surfaces. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 390). EDP Sciences.
20. Kasimov, B. M., Muminov, M. R., Abrorov, A. S., & Mirzakarimov, K. R. (2022). Calculation models for the assessment of deflected mode in the surface layer of parts during surface plastic deformation by running and smoothing. *Современные инновации, системы и технологии*, 2(4), 0324-0330.